

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XIII , ISSUE- II October - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

बीकानेर जिले में भूमिगत जल संसाधनों का आकलन एवं जल संरक्षण के उपाय

Assessment of Underground Water Resources and Water Conservation Measures in Bikaner District

Paper Id : 20810 Submission Date : 2025-10-03 Acceptance Date : 2025-10-21 Publication Date : 2025-10-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17577302

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

प्रदीप कुमार पालीवाल
शोधार्थी
भूगोल विभाग
राजकीय लोहिया महाविद्यालय
चूरू, राजस्थान, भारत

मनीष कुमार
शोधार्थी
भूगोल विभाग
राजकीय लोहिया महाविद्यालय
चूरू, राजस्थान, भारत

सारांश

बीकानेर, राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित एक शुष्क जिला है जहाँ जल की कमी एक गंभीर चुनौती है। जिले की अधिकांश आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है, जिसके लिए भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि, अनियंत्रित भूमिगत जल दोहन, वर्षा की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण भूमिगत जल स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे जल संकट गहराता जा रहा है। यह शोध पत्र बीकानेर जिले में भूमिगत जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है तथा जल संरक्षण की विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डालता है। इस शोध पत्र में भूमिगत जल स्तर के रुझान, जल गुणवत्ता के मुद्दे और जल संरक्षण की पारंपरिक तथा आधुनिक विधियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, स्थानीय समुदायों और शोधकर्ताओं को बीकानेर जिले में जल प्रबंधन के लिए प्रभावी समाधान विकसित करने में सहायता करना है।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

Bikaner is an arid district located in the western part of Rajasthan where water scarcity is a serious challenge. The majority of the population depends on agriculture and animal husbandry, where groundwater serves as the primary source of water. However, unregulated extraction of groundwater, low and irregular rainfall, and the impacts of climate change have resulted in progressive aquifer depletion, thereby aggravating the regional water crisis. This research paper undertakes a hydrogeological assessment of the current status of groundwater resources in Bikaner district and explores multiple strategies for water conservation. It analyzes groundwater level fluctuations, challenges of water quality, and both traditional as well as modern conservation practices adopted in the region. The objective of this study is to provide valuable insights for policymakers, local communities, and researchers in developing effective and sustainable approaches for groundwater management in the Bikaner region.

मुख्य शब्द

भूमिगत जल संसाधन, आकलन, जल संरक्षण, बीकानेर, जल संकट।

मुख्य शब्द का

अंग्रेजी अनुवाद

Groundwater Resources, Assessment, Water Conservation, Bikaner, Water Crisis.

प्रस्तावना

जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, और भूमिगत जल संसाधनों का महत्व विशेष रूप से शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक बढ़ जाता है। भूमिगत जल संसाधन पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के कणों के बीच जमा हुआ पानी है। यह पीने, कृषि और उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि, तेजी से शहरीकरण, औद्योगिकरण और अनियमित भूजल दोहन के कारण दुनिया भर में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। भारत के राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित बीकानेर जिला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्षा की कमी और उच्च वाष्पीकरण दर के कारण सतही जल स्रोत सीमित हैं जिसके परिणामस्वरूप जिले की अधिकांश जल आवश्यकताएं, विशेष रूप से पेयजल, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए, भूमिगत जल द्वारा पूर्ति की जाती है। पिछले कुछ दशकों में,

जनसंख्या वृद्धि, कृषि विस्तार, औद्योगिक विकास और अनियमित जल दोहन के कारण बीकानेर जिले में भूमिगत जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (CGWB) और अन्य अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि जिले के अधिकांश ब्लॉक अति-शोषित (over-exploited) श्रेणी में आ गए हैं, जिसका अर्थ है कि भूमिगत जल का निष्कर्षण पुनर्भरण दर से कहीं अधिक है। यह स्थिति न केवल वर्तमान में जल उपलब्धता को प्रभावित कर रही है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।

अध्ययन क्षेत्र: बीकानेर जिला

बीकानेर जिला राजस्थान राज्य के पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल में बसा हुआ एक प्रमुख जिला है। इसके पूर्व में चूरू, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले, दक्षिण में जोधपुर व नागौर जिले व दक्षिण पश्चिम में जैसलमेर जिला स्थित है। बीकानेर जिला 27°11' से 29°03' उत्तरी अक्षांश और 71°54' से 74°12' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है जो 30,247 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। यह थार रेगिस्तान का एक हिस्सा है और इसकी जलवायु शुष्क है, जिसमें ग्रीष्मकाल अत्यंत गर्म और शुष्क तथा शीतकाल ठंडा होता है। औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम (लगभग 250-300 मिमी) और अनियमित होती है। जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है, जिससे भूमिगत जल ही प्राथमिक जल स्रोत बन जाता है। जिले में मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बजरी जैसी भूगर्भीय संरचनाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न जलभृतों का निर्माण करती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बीकानेर जिले में भूमिगत जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत आकलन करना।
2. भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारणों का पता लगाना।
3. जल गुणवत्ता के मुद्दों का मूल्यांकन करना।
4. प्रभावी जल संरक्षण तथा प्रबंधन रणनीतियों का विश्लेषण करना है।

साहित्यावलोकन

शेखावत, यू (2009) ने अपने पीएच.डी. शोध-प्रबंध "Geochemical Evaluation of Ground Water Resources and Its Implications in Bikaner District, Rajasthan" में बीकानेर जिले के भूजल का रासायनिक मूल्यांकन करते हुए उच्च लवणता और फ्लोराइड की अधिकता को जल गुणवत्ता की प्रमुख समस्या बताया तथा भू-रासायनिक संरचना के आधार पर जल पुनर्भरण रणनीतियाँ सुझाईं।

World Bank Report (2019) "Water Scarcity and Management Strategies in Indian Arid Zones" में भारत के शुष्क क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान में जल संकट, अति-दोहन एवं सीमित पुनर्भरण को प्रमुख कारण मानते हुए जल पुनर्भरण संरचनाएँ, सूक्ष्म सिंचाई और सामुदायिक सहभागिता को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया।

नेशनल वॉटर मिशन (2019) की रिपोर्ट "Integrated Water Resource Management in Western India" में बीकानेर क्षेत्र के संदर्भ में जल के विवेकपूर्ण उपयोग, वर्षा जल संचयन और ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देने की अनुशंसा की।

जैन, एस एवं कुमार, आर (2020) ने अपने शोध पत्र "Traditional Water Systems in Western Rajasthan" में टांका, नाड़ी, एवं जोहड़ जैसी पारंपरिक प्रणालियों को ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु प्रभावी बताया और उनके पुनर्जीवन की आवश्यकता बताई।

शर्मा, राम एवं शर्मा, डी (2022) ने अपने अध्ययन में बीकानेर के भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट एवं TDS की अधिकता को पेयजल गुणवत्ता के लिए हानिकारक पाया गया।

Central Ground Water Board (2023) की रिपोर्ट में बीकानेर जिले के अधिकांश ब्लॉकों को "ओवर-एक्सप्लॉइटेड" श्रेणी में रखते हुए कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण उपायों की सिफारिश की गई।

विश्लेषण

1. **भूमिगत जल स्तर के रुझान:** बीकानेर जिले में भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट एक गंभीर मुद्दा है। केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, जिले के अधिकांश ब्लॉकों में पिछले एक दशक में भूमिगत जल स्तर में 1 से 3 मीटर प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गई है। कुछ क्षेत्रों में यह गिरावट और भी अधिक दर्ज की गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से उच्च दोहन दर, कम पुनर्भरण और अनियमित वर्षा के कारण उत्पन्न हुई है। कृषि में सिंचाई के लिए गहरे नलकूपों का बढ़ता उपयोग इस गिरावट का एक प्रमुख कारण है।

Figure 01: Water Table Elevation and Water Level Fluctuation, District of Bikaner, Rajasthan

Source: Hydrogeological atlas of Rajasthan, 2013

2.जल गुणवत्ता के मुद्दे:

भूमिगत जल स्तर में गिरावट के साथ-साथ जल गुणवत्ता भी एक चिंता का विषय है। बीकानेर जिले के कई हिस्सों में भूमिगत जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट और कुल घुलनशील ठोस (TDS) की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई जाती है। फ्लोराइड की अधिकता फ्लोरोसिस जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है, जबकि नाइट्रेट की अधिकता शिशुओं में 'ब्लू बेबी सिंड्रोम' और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हुई है। उच्च TDS खारापन बढ़ाता है, जिससे जल पीने और सिंचाई दोनों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यह दूषण प्राकृतिक भूगर्भीय संरचनाओं, कृषि अपवाह (उर्वरकों और कीटनाशकों से), और अनुपचारित अपशिष्ट जल के रिसाव के कारण होता है।

Figure 02: Fluoride Distribution and Nitrate Distribution, District of Bikaner

Source: Hydrogeological atlas of Rajasthan, 2013

3.जलभृत प्रणाली:

बीकानेर जिले में मुख्य रूप से जलोढ़ और तलछटी चट्टानों में जलभृत पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख जलभृत प्रणाली पेलियोज़ोइक, मेसोज़ोइक और तृतीयक युग की संरचनाओं से बनी है। इनकी जल धारण क्षमता और पारगम्यता भिन्न-भिन्न होती है। गहन भूगर्भीय और भूभौतिकीय अध्ययनों के माध्यम से इन जलभृतों की पहचान और उनकी विशेषताओं का अध्ययन जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

Figure 03: Aquifer Map, District of Bikaner

Source: Hydrogeological atlas of Rajasthan, 2013

4.जल संरक्षण रणनीतियाँ

बीकानेर जिले में जल संकट को दूर करने के लिए भूमिगत जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

1.पारंपरिक जल संरक्षण विधियाँ:

- टांके और कुंड:** वर्षा जल संचयन के लिए पारंपरिक रूप से टांके (भूमिगत टैंक) और कुंड (सतही टैंक) का उपयोग किया जाता रहा है। इन संरचनाओं का पुनरुद्धार और बड़े पैमाने पर निर्माण पेयजल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- नाड़ी:** ये छोटे तालाब होते हैं जो वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं और पशुधन तथा कुछ कृषि आवश्यकताओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका जीर्णोद्धार और रखरखाव आवश्यक है।
- खड्डिन:** यह एक पारंपरिक शुष्क भूमि कृषि प्रणाली है जो वर्षा जल को ढलान वाली भूमि पर रोककर मिट्टी की नमी बढ़ाती है और फसल उत्पादन में मदद करती है। इसका प्रचार-प्रसार जल के प्रभावी उपयोग में सहायक होगा।

2.आधुनिक जल संरक्षण विधियाँ:

1. **रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग (छत पर वर्षा जल संचयन):** शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घरों की छतों से वर्षा जल को इकट्ठा कर उसे भूमिगत जलभृतों में पुनर्भरण या सीधे उपयोग के लिए निर्देशित करना।
2. **ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली:** पारंपरिक सिंचाई की तुलना में ये विधियां जल का अधिक कुशल उपयोग करती हैं, यह सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती हैं और वाष्पीकरण को कम करती हैं जिससे 60% तक पानी बचा सकता है।
3. **फसल विविधीकरण:** कम जल-गहन फसलों को बढ़ावा देना, जो शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल हों।
4. **सामुदायिक जल प्रबंधन:** किसानों के बीच जल उपयोग दक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सामूहिक जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
5. **अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग:** घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार कर उसे सिंचाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं या भूजल पुनर्भरण के लिए पुनः उपयोग करना।
6. **कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं:** परकोलेशन टैंक, चैक डैम, रिचार्ज शाफ्ट और कुओं के माध्यम से वर्षा जल को भूमिगत जलभृतों में डालना।
7. **जन जागरूकता और क्षमता निर्माण:** जल संरक्षण के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना और उन्हें जल-बचत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
8. **कानूनी और नियामक उपाय:** भूमिगत जल निष्कर्षण पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाना और उसका सखती से पालन सुनिश्चित करना। भूजल निकासी के लिए परमिट प्रणाली लागू करना।

5. चुनौतियाँ और भविष्य के लिए राह:

बीकानेर जिले में जल संरक्षण के प्रयासों में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें वर्षा की अनिश्चितता, विशाल क्षेत्र, जागरूकता की कमी, तकनीकी और वित्तीय बाधाएँ शामिल हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक एकीकृत और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है:

1. डेटा संग्रह और निगरानी: भूमिगत जल स्तर और गुणवत्ता की नियमित और सटीक निगरानी के लिए एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना।
2. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन: सतही जल और भूमिगत जल संसाधनों को एक साथ प्रबंधित करना, जिसमें जल संतुलन अध्ययन और जल लेखा परीक्षा शामिल हो।
3. नीतिगत हस्तक्षेप: भूमिगत जल निष्कर्षण को विनियमित करने और संरक्षण प्रथाओं को अनिवार्य करने वाली कठोर नीतियाँ बनाना।
4. प्रौद्योगिकी का उपयोग: रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का उपयोग कर जलभृतों की मैपिंग और जल उपलब्धता का आकलन करना।
5. सामुदायिक भागीदारी: जल संरक्षण पहलों में स्थानीय समुदायों, पंचायती राज संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना।

निष्कर्ष

बीकानेर जिले में भूमिगत जल संसाधनों का गंभीर संकट एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। भूमिगत जल स्तर में लगातार गिरावट और जल गुणवत्ता में कमी ने जिले की पारिस्थितिकी और स्थानीय आबादी के जीवन को प्रभावित किया है। इस शोध पत्र में प्रस्तुत विश्लेषण और प्रस्तावित जल संरक्षण रणनीतियाँ बीकानेर में एक टिकाऊ जल प्रबंधन मॉडल विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करना, प्रभावी नीति निर्माण, और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ही हम इस शुष्क क्षेत्र में भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुर्जर, रामकुमार एवं जाट, बी.सी. (2001), *जल संसाधन भूगोल, रावत पब्लिकेशन, जयपुर*, पृ. सं. 270-290
2. Shekhawat, U. (2009), "Geochemical evaluation of ground water resources and its implications in Bikaner District, Rajasthan" (Ph.D. thesis), Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan.
3. Government of India (2013), *Hydro-geological Atlas of Rajasthan*, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, GOI, New Delhi.
4. World Bank Report. (2019), *Water Scarcity and Management Strategies in Indian Arid Zones*, pp. 33-49, 90-98.
5. राम, बी. (2020), "राजस्थान में भूजल प्रबंधन: चुनौतियाँ और समाधान", शोध पत्र, *जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल साइंस, वॉल्यूम-15*, पृ. सं. 3305-3312
6. Jain, S.K. & Kumar, R. (2020), "Traditional Water Systems in Western Rajasthan: A Study of Indigenous Techniques." *Indian Journal of Geography and Environment*, Vol. 25. pp. 87-101.
7. Sharma, D. (2021), "Water Crisis in Rajasthan: Challenges and Opportunities." *Journal of Environmental Studies*, Vol. 9(2), pp. 112-126.

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XIII , ISSUE- II October - 2025

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2022), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टें
9. Sharma, R., Ram, H., & Sharma, D. (2022), "Assessment of groundwater quality in parts of Bikaner District, Rajasthan." *International Journal of Health Sciences*, Vol. 6(S5), 3294-3303.
10. Central Ground Water Board & Ground Water Department, Rajasthan. (2022). *Dynamic Ground Water Resources of Rajasthan, 2022*.
11. केन्द्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) (2023). भूजल सूचना पुस्तिका: बीकानेर जिला, राजस्थान, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
12. Central Ground Water Board. (2023). *Ground Water Information: Bikaner District, Rajasthan. Government of India, Ministry of Jal Shakti.*